

위상 천이기를 이용한 가변 주파수 대역 및 해상도를 갖는 주파수 식별기

¹심성민, ¹이연수, ²Ignacio Llamas-Garro, ³김정무*

¹ 전북대학교 전자정보공학부, ²Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya,

³ 전북대학교 전자공학부

E-mail: jungmukim@jbnu.ac.kr

Frequency discriminator with reconfigurable bandwidth and resolution using phase shifter

¹Sung-min Sim, ¹Yeonsu Lee, ²Ignacio Llamas-Garro, ³Jung-Mu Kim*

¹Division of Electronic and Information Engineering, Chonbuk National University,

²Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya,

³Department of Electronic Engineering, Chonbuk National University

Abstract

This paper presents a reconfigurable frequency measurement circuit that can reconfigure bandwidth and resolution. A compact and inexpensive reconfigurable frequency discriminator is designed with 2-bits for frequency identification. The phase shifter, which is part of the frequency discriminator, employs a varactor diode to have multiple frequency bands of operation and uniform sub-band resolution. The discriminator design has only two ports and one set of electronic components, including a power divider, reference line, phase shifter, and power combiner. The measurement results confirm the use of the circuit for detecting unknown signal with multiple operation bandwidths from 0.5 to 1.7 GHz.

Keywords: *Frequency Measurement* (주파수 측정), *Frequency Discrimination* (주파수 식별), *Phase shifter* (위상 천이기)

1. 서론

현대 전장(battle field)에서는 무선 전자 통신 장비를 사용하여 적군의 정보 수집 또는 교란시키는 전자전을 통해 우위 선점한다. 무선 주파수 정보는 군사 최고 기밀사항에 해당하며 주파수 식별기를 사용하여 적군의 주파수 정보를 실시간으로 입수할 수 있다. 주파수 식별기는 무선 신호의 주파수 대역을 이진수로 표현하여, 미지의 주파수 정보를 수집한다. 주파수 정보는 주파수 식별기의 주파수 해상도가 높을수록 많은 비트(bit)의 이진수로 표현되고 더욱 정확하게 알 수 있다. 주파수 식별기는 크게 2 가지 방식으로 순시형과 가변형 주파수 식별기로 나뉜다. 순시형 주파수 측정 식별기는 비트마다 추가적인 전자 소자들이 요구되어 주파수 해상도가 높을수록 주파수 측정 장비의 크기와 소비전력이 크게 증가한다[1]. 반면에 가변형 주파수 식별기는 추가적인 전자 소자들을 각각 하나씩만 사용하여 높은 해상도의 주파수 식별을 통해 주파수 측정 회로의 전력 소모량이 낮다[2-3]. 하지만 기존의 가변형 주파수 식별기는 비트마다 가변형 지연 선로를 필요로 하기 때문에, 주파수

해상도가 높아 질수록 회로의 크기가 커지는 한계를 가진다. 본 연구에서는 위상 천이기를 사용하여 가변형 지연 선로를 대체함으로써 주파수 대역과 해상도에 비례하여 회로의 크기 증가 문제를 개선한다. 위상 천이기는 가변 용량 다이오드 또는 가변 용량 MEMS 커패시터 등을 이용하여 설계할 수 있다. 따라서 상용 가변 용량 다이오드를 사용한 주파수 식별기 연구는 가변 용량 MEMS 커패시터를 사용한 주파수 식별기 구현을 위한 기반연구가 될 것이다.

2. 본론

2.1 설계

주파수 측정 시스템은 제한 증폭기, 주파수 식별기, 검파기, A/D 전환기로 구성되었으며 그림 1a 는 가변형 주파수 측정 시스템의 구성도를 나타낸다. 그림 1b 는 전력 결합기, 기준선로, 위상 천이기, 전력 결합기로 구성된 제안된 주파수 식별기를 보여준다. 기준선로와 위상 천이기의 상대적 위상 차이에 의해 특정 주파수 대역에서 2 비트 디지털 신호로 식별할 수 있다. 다중의 주파수 대역에서도 2 비트 디지털 신호의 식별을 위해, 가변형 위상 천이기의 위상을 조절함으로써 변화된 상대적 위상차를 갖게 하였다. 전력 결합기와 전력 분배기의 특성 임피던스는 1-3 GHz 주파수 대역에서 50 Ω 에 정합되었다. 위상 천이기는 가변 용량 다이오드와 인덕터를 사용하여 그림 2 과 같이 설계되었다. 가변 용량 다이오드의 정전용량은 전원 공급회로에 인가된 전압에 의해 조절되고 위상 천이기의 신호는 위상이 변하게 된다. 위상 천이기의 설계 수치는 표 1 에서 보여준다. 병렬로 연결된 저항은 RF 신호의 누출을 막기 위해 RF choke 로써 사용하였고 커패시터는 DC 신호에 의한 간섭을 막기 위해 위상 천이기에 직렬로 연결하였다. 가변 용량 다이오드의 정전용량은 인가된 전압 12 V 부터 7 V 까지 0.35-0.88 pF 을 가진다.

2.2 실험 결과

그림 3 는 RF 특성 측정을 위해 SMA 커넥터가 연결된 가변형 주파수 식별기이다. RF 특성은 SOLT 교정된 VNA 네트워크 분석기를 사용하여 측정되었다.

그림 4에서는 인가된 전압에 대한 회로의 S_{21} 측정 결과를 보여준다. 인가된 전압이 7 V 인 경우, 그림 5의 흑색 그래프는 S_{21} 의 크기에 해당한다. 기준 선로와 위상 천이기의와의 상대적인 위상차가 180° 인 2.06 GHz에서 최솟값을 갖는 것이 확인된다. 인가된 전압을 8~12V까지 변화시켰을 경우, S_{21} 특성은 그림 5의 빨간색 그래프와 같이 최솟값을 변화시킬 수 있다. 디지털 신호로써 식별하기 위한 문턱 값을 조정하면 다중 주파수 대역에서 미지의 무선 신호를 2 비트 식별하는 것이 가능하다. 하위 주파수 대역에 대한 이진 코드는 그림 4에서 확인할 수 있다. 인가된 전압이 7 V와 12 V 일 경우, 1.7 GHz의 넓은 주파수 대역(1.2~2.9 GHz)에 대해 저해상도(425 MHz)를 가지며 2 비트 식별된다. 인가된 전압이 7V와 8 V 일 경우에는 0.5 GHz 대역의 좁은 주파수 대역(1.8~2.3 GHz)에 대해 고해상도(125 MHz)로 2 비트 주파수 식별이 가능하다. 따라서 일부의 주파수 대역에서는 주파수 측정 회로의 크기와 관계없이 높은 해상도의 주파수 식별이 가능하다.

3. 결론

본 논문은 주파수 대역과 해상도를 가변 가능한 주파수 측정 회로를 제안하였다. 가변 용량 다이오드를 포함하는 위상 천이기를 사용하여 주파수 식별기를 설계하였다. 이 회로는 미지의 무선 주파수를 다중의 주파수 대역과 해상도에 의해서 2 비트 식별할 수 있다. 추가적으로 가변 용량 다이오드와 같이 정전용량이 가변 가능한 MEMS 커패시터를 사용하면 소형의 저전력 주파수 식별기의 구현 가능성을 기대할 수 있다.

감사의글

본 연구는 한국연구재단의 지원(NRF-2017R1A2B4005687)으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. Hamid Rahimpour *et al.*, High-Resolution Frequency Discriminator for Instantaneous Frequency Measurement Subsystem, *IEEE TIM* **67**, 10 (Oct. 2018)
2. M. Espinosa-Espinosa *et al.*, 2-Bit, 1-4 GHz Reconfigurable Frequency Measurement Device, *IEEE MWCL* **24**, 8 (Aug. 2014)
3. M. Espinosa-Espinosa *et al.*, 4-Bit, 1 to 4 GHz reconfigurable discriminator for frequency measurement, *9th EuMIC conference*, Rome, (Oct. 2014)

미지의 신호 → 제한 증폭기 → 주파수 식별기 → RF 검파기 → 증폭기 → A/D 변환기 → 이진 코드

그림 1 주파수 측정 시스템의 구성도; a) 가변형 주파수 측정 수신기, b) 가변형 주파수 식별기

그림 2 가변 용량 다이오드를 이용한 위상 천이기의 등가 회로

표 1. 위상 천이기의 설계 수치

저항	인덕터	커패시터	가변 용량 다이오드
2.4 M Ω	1.5 nH	100 pF	0.35~0.88 pF

그림 3 위상 천이기를 이용한 주파수 식별기의 제작 결과

a)

b)

그림 4 인가된 전압에 대한 S_{21} 특성 측정 결과 그래프; a) 7 V와 8 V, b) 7 V와 12 V